

LA COCINA COMO LUGAR DE CREACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO - CALDAS.

Autores: Diana Carolina Suarez Albano, Carlos Mario Betancurth Becerra y John Sebastián Bernal Franco.

ideas claves del working paper: laboratorio, Cocina, Experimentación, Transmedia

Resumen:

La minga de la cocina es una actividad de laboratorio Vivo basada en el proyecto comunitario la Casa de la Memoria de la comunidad del resguardo Indígena de Cañamomo y Iomapieta de Riosucio Caldas. En el marco del proyecto Hilado capacidades políticas para las transiciones en los territorios de Colombia científica que potenció la cocina como el escenario de encuentro intergeneracional para la creación colectiva alrededor del alimento, como espacio de conexión de prácticas, historias, identidades y costumbres dando lugar a la experimentación, la creación colectiva y de reconocimiento del otro, de lo común y lo compartido en la mesa.

Introducción

Los Laboratorio Vivos Comunitarios son una apuesta a la participación ciudadana en los territorios que hacen parte del proyecto Hilando Capacidades Políticas para las Transiciones Políticas en los territorios (adscrito al Programa Colombia Científica: Reconstrucción del Tejido Social). y se vincula directamente al proceso de investigación acción participación que se ha desarrollado en los últimos dos años en Riosucio Caldas.

Como propuesta de contingencia para poder seguir trabajando con la comunidad en medio del confinamiento preventivo obligatorio instaurando en todo el país por efectos del Covid 19, se desarrolla el proceso denominado “la Minga de la cocina” con los líderes del resguardo indígena Cañamomo Lomaprieta.

La Minga de la Cocina, se inspira en los intereses, conocimientos y propuestas de la **Casa de la Memoria**; propuesta diseñada por la comunidad que busca preservar la memoria de su resguardo y crear procesos educativos para las nuevas generaciones. La Casa de la Memoria se concibe como un espacio de encuentro entre actores diversos que se reúnen con el propósito de reconstruir las memorias del territorio, que reconozcan los procesos de resistencia del resguardo indígena. Una de las líneas que trabaja la casa es la memoria es la cocina y la alimentación como práctica comunitaria, donde se conecta directamente esta primera actividad del Laboratorio llamada la minga de la cocina que buscó relacionar la alimentación con la memoria, sus historias y experiencias, creando un espacio de confianza para la instalación de los Laboratorios vivos.

Debido a las actuales circunstancias relacionadas con la pandemia y el confinamiento, se propone para el desarrollo inicial de la Minga de la Cocina una fase que hemos denominado introductoria, ya que, ante las limitaciones técnicas y tecnológicas presentes en los territorios de Riosucio, el poco acceso a internet y otros medios y canales comunicativos, hacen que el Laboratorio Vivo diseñe un espacio de comunicación remota y sincrónica, como una alternativa viable para iniciar el proceso de participación colaborativa

Teniendo en cuenta los conocimientos que las comunidades tienen para compartir, se hace un intercambio de saberes, en donde los habitantes de los municipios de Riosucio en sesiones cortas a través de videollamadas en la plataforma meet compartieron sus sentimientos, sus saberes construidos históricamente y que por distintos motivos han sido invisibilizados, donde la cocina se convierte en un pretexto para crear y reflexionar de forma colaborativa, relacionar la alimentación con la memoria en la comunidad y construir un espacio de confianza en los Laboratorios Vivos.

En el siguiente Working Paper evidenciamos como la minga de la cocina está apoyada en las dinámicas propias de los Laboratorios Vivos Comunitarios, permitiendo ampliar la participación y la circulación de saberes, generando estrategias de comunicación interactiva y complementando el proceso de investigación desarrollado en el municipio y potenciando la estrategia de comunicación educativa que complementa la plataforma transmedia.

Metodología

La metodología del proyecto Hilando capacidades políticas para las transiciones en los territorios, hace parte de la “perspectiva construccionista y la investigación acción participativa (IAP)” (Cuaderno de Campo. 2019 p. 39). Esta forma de comprensión de la investigación y el valor de la participación comunitaria, hace que la estrategia de los laboratorios se presentan como escenarios innovadores donde el enfoque ofrecido desde la (IAP) ayude que los participantes puedan abordar las reflexión y las acciones que ayuden a pensar en iniciativas de paz y formas de transición no violentas para resolver sus problemas en el territorio.

Hay que decir que los Laboratorios Vivos Comunitarios, ofrecen un marco de participación social, de reflexión y diversas maneras innovadoras de expresarse a través de la invención, el descubrimiento y la creación con las técnicas, para reconocerse como sujetos políticos, de conocimiento y de cambio social, tal como se describe en el cuaderno de campo del propio proyecto. Son, la Cultura de laboratorio y la (IAP), quienes promueven el reconocimiento de las comunidades al tener en cuenta sus opiniones, sus sueños e intereses para producir desde sus localidades, dar cuenta por medio de diferentes lenguajes como el video, la fotografías, los dibujos y el sonido las formas narrativas para contar hechos y sucesos vividos en los momentos más hostiles, con el fin de ayudar a transitar hacia formas no violentas que ayuden a dignificar sus existencias y reivindicar sus derechos individuales y colectivos.

En este orden de ideas, se proponen algunos puntos donde la (IAP) y la estrategia de los laboratorios vivos comunitarios se encuentran y ayudan a orientar el trabajo de investigación con las comunidades en el procesos metodológico.

- En la IAP y en los escenarios de laboratorios, las acciones, actividades y estrategias tienen un enfoque dialógico que permite encontrarse con sujetos en los territorios para construir conjuntamente.

- Este enfoque metodológico se aleja del asistencialismo, también del enfoque instrumental que intenta asumir a las comunidades como objetos de estudio, por el contrario, se propone la figura de Laboratorio como escenario donde lo social y colectivo toman cuerpo para hacerlo vivo, dando lugar a acciones conjuntas capaces de generar saberes desde la localidad, llevando poco a poco a los investigadores y las comunidades hacia una re-ingeniería del vínculo social, que invita pensar la relación social como sujeto-sujeto y no como sujeto-objeto.

- En la cultura de laboratorio y en la (IAP), se apuesta por el reconocimiento de lo otro, de los otros y lo trans, este reconocimiento implica que no se pueda negar el conflicto, pues lleva a la negociación y otras formas de resolución más creativas, es por ello, que se propone la noción de consensualidad, como una vía de construcción desde la diferencia. En esta línea “emergieron diferencias, conflictos, intereses, lecturas diversas de las historias del conflicto armado y las resistencias a este” (Cuaderno de Campo, 2019. p.40) que se deberán respetar y atender consensuadamente.

- En la cultura de Laboratorio nada puede hacerse a larga distancia, nada puede estar por fuera del territorio, nada puede hacerse de forma individual. De ahí la necesidad de habitar, estar en un lugar, hacer espacio y marcar el sitio que se asociará con lo vital, con la vida y con las diversas posibilidades de re-solución diferentes al conflicto armado, de ahí la importancia de construir un laboratorio en lugar de instalarlo.

- Tanto en la Cultura de Laboratorio como en la metodología de (IAP) se propende por un respeto hacia el despliegue estético y el devenir sensible, desde lo individual y lo colectivo, que permita conectar en dichos procesos de acción participativa, las capacidades de las memorias que permitan:

- o Conectar a través de la experiencia de vida las historias que los constituyen a ellos y a el territorio.

- o Dar cuenta de sus propias experiencias y desplegar las capacidades afectivas necesarias para sanar y perdonar.

- o Conectar las historias de vida para el aprendizaje y la no repetición.

- o Reconocer en sus prácticas e innovaciones diferentes formas de exteriorización de la memoria como registro de la creación.

Adicionalmente, es importante destacar que la metodología obedece a propiciar espacios participativos que se enmarcan en los tres ejes del proyecto: 1. Características principales de la historia del conflicto en los territorios; 2. Formas como se han mediado estos conflictos y, 3. Reconocimiento de las iniciativas de paz construidas en cada territorio por parte de las comunidades.

Por lo anterior, el Laboratorio Vivo concibe a sus participantes como agentes activos donde su libre elección de participación, está encaminada a transformar sus propias situaciones y las de su comunidad, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales, propuestas políticas y gubernamentales y las condiciones socio culturales. Al mismo tiempo, hace surgir un escenario de creación abierto donde los participantes de manera conjunta, despliegan sus capacidades políticas conducentes al descubrimiento, la creación o la invención con las técnicas.

También se busca potenciar las dinámicas colaborativas, que permitan reunir, identificar y narrar desde la voz de los participantes, las diferentes acciones comunales e individuales que se reconocen como iniciativas de agenciamiento, paz, y reconciliación, encaminadas a superar las conflictividades y fortalezcan las transiciones en los territorios, así, el laboratorio busca potenciar en las comunidades por medio de dinámicas lúdicas, encuentros y reflexiones grupales, las diversas formas narrativas apoyadas en medios, lenguajes y dispositivos que nutrirán una plataforma transmedial que atiende múltiples formas de contar y leer.

Justamente, la necesidad de articular las producciones de los laboratorios con fines de publicación e exposición digital a través de la plataforma transmedial, ha llevado a plantear en el orden metodológico, la importancia de pensar en metáforas y micro universos como pretextos que dan lugar a ideas y proyectos colectivos donde la comunicación, la educación, el trabajo colaborativo permiten identificar un lenguaje

común y narrar desde la voz de los propios protagonistas las diferentes acciones individuales y colectivas que refieren a las iniciativas de paz que están ayudando a la transición en los territorios.

La creación de estos micro universos permite la emergencia de un escenario de creación abierto donde los participantes, de manera conjunta puedan desplegar sus capacidades políticas. Los micro universos como estrategia de sentido para narrar, generan acceso, aprendizaje, integración y transformación social y cultural, también, ofrece otras maneras de estimular los cambios desde una dimensión comunitaria y gran escala que implique superar el uso de las tecnologías para adentrarse en una dimensión cultural que proponga el uso de artefactos como dispositivos de transmisión social.

Quienes participen en los laboratorios serán quienes den sentido al espacio y al micro universo pensado, como agentes activos buscarán transformar sus propias situaciones de vida y las de su comunidad con iniciativas colectivas que allí se presenten como proyectos, teniendo en cuenta las relaciones entre las diferentes complejidades sociales y, propuestas políticas, gubernamentales, y las condiciones socio culturales de su entorno.

Los miembros de la comunidad se constituyen como agentes que pueden contribuir a generar espacios de innovación social desde la inteligencia colectiva que se potencia en los encuentros, reivindicando el vínculo social y el agenciamiento de sus responsabilidades como ciudadanos que buscan alternativas de transformación social para proponer políticas públicas.

De ahí que se proponga entonces una metodología que abarque la definición y creación de metáforas y microuniversos, pero también que proponga por lo menos, la configuración de dos espacios que ayuden a pensar en la dimensión social y otra en la dimensión creativa:

Tabla 1: Proceso metodológico de los laboratorios vivos comunitarios

PROCESO METODOLÓGICO

CO-CODISEÑO DE LOS LABORATORIOS VIVOS COMUNITARIOS

| A
Microuniverso aporta a la Plataforma transmedia. |
|--|---|---|--|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Los microuniversos son formas perceptivas de escalas y procesos respecto a un universo mayor, 2. La caracterización nos ayuda a comprender de mejor manera, como se ha configurado la historia del conflicto. 3. Comunidades + Investigadores de campo + Nuestros saberes = Innovadoras maneras de narrar el conflicto y aportar a la construcción de políticas públicas. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compartir con las comunidades e investigadores de campo con el fin de generar vínculos de empatía. 2. Revalidar del error como forma de aprendizaje. 3. Trabajar colaborativamente desde el reconocimiento de saberes y la inteligencia colectiva. 4. Perder la noción de taller y de experto y ganar en el agenciamiento y liderato de procesos. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La metáfora contribuye a expresar el microuniverso y vincula sentidos posibles para construir narrativas e iniciativas de paz. 2. La narrativa teje puentes para construir una experiencia que de cuenta de diferentes formas perceptivas del conflicto. 3. Los saberes, prácticas e iniciativas de paz van a tomar cuerpo en metodologías de Laboratorio Ciudadano. | <ol style="list-style-type: none"> 1. El Laboratorio de Medios ofrece posibilidades técnicas, tecnologías y formas hipermediales de narrar y construir iniciativas de paz. 2. El laboratorio de medios permite materializar las iniciativas en: boletines de prensa, magazines, podcast, galerías fotográficas, dispositivos de innovación técnica, prácticas artísticas, entre otros. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Todas las actividades que se realicen en el marco de los Laboratorios Vivos Comunitarios tienen la responsabilidad de fortalecer las líneas del proyecto. Éstas serán el horizonte para pensar el Laboratorio Ciudadano y el Laboratorio de medios. | <ol style="list-style-type: none"> 1. La plataforma transmedia es una estrategia que ayudará a través de la metáfora del tejido ancestral a mano, a confluir la experiencia académica, el registro histórico, la cocreación de contenidos y experiencias de participación ciudadana. |

Paso A: Consistió en la definición de las metáforas y los micro-universos, se hizo a partir de la definición propia de estos dos conceptos junto a las comunidades académicas y las comunidades de cada territorio, esto con el fin de realizar un proceso de co-diseño de los laboratorios vivos comunitarios. En este sentido, los micro-universos se entienden como el contexto social, económico, cultural y estético propio de cada territorio donde se pretende construir una estrategia de laboratorio vivo.

En esta fase, cada municipio se entiende como un sistema perceptivo en el cual se mueven de forma relacional los diferentes procesos comunitarios, estos se reflejan en comportamientos, hábitos, conflictos y tensiones, pero también la manera de producción y recreación de lo social característicos de cada municipio en el cual se trabaja. La forma como se hace visible el microuniverso es medio de la información que los investigadores comunitarios y académicos, han logrado recolectar y sintetizar por medio de los Documentos de Caracterización.

También, se adelantó en la construcción de las metáforas, las cuales se entendieron desde su raíz etimológica (meta) <<más allá>> y después (Phorein) <<pasar y llevar>>, que dieron luces al entendimiento de éstas, como una figura de provocación que diera lugar a generar acciones de laboratorio encaminadas a la

creación, invención o descubrimientos en las producciones colectivas a partir del uso de las técnicas propuestas.

Las metáforas son expresiones que le otorgan otros sentidos posibles a un objeto o idea particular en medio de un contexto de significación, esto con el fin de hacer referencia a otros conceptos, objetos o ideas que no suponen una relación por su grado de verosimilitud entre ellos, sino por un desplazamiento de sentido que provoca pensar en posibilidades creativas. Por eso, expresiones como: “tus ojos son dos luceros” y “Las perlas del rocío”, son un ejemplo muy claro para comprender esta figura provocadora para la imaginación.

En este sentido, <<Hilando>> que obedece a las acciones de unir, entrelazar, tejer hilos, materiales textiles para vestarnos, llama la atención, especialmente cuando se conjuga con los conceptos como, Capacidades Políticas, Agenciamientos o Iniciativas de Paz; se entiende entonces como una metáfora que a su vez es el nombre nombre del proyecto y al mismo tiempo, una provocación para quienes participan en él, desplegando una serie de futuros posibles que aviva la imaginación y la creatividad en un universo de sentido que acoge a las comunidades de los 6 municipios.

Lo anterior, es el argumento que ha llevado a pensar que, vale la pena identificar o construir las posibles metáforas y asignarlas a cada micro-universo, con el fin de potenciar en las actividades de los Laboratorios Vivos Comunitarios un despliegue creativo, estético, de capacidades, agenciamientos y materialización a través de procesos de mediación y/o traducción con medios, soportes y lenguajes expresivos, que para el caso puntual de Río Sucio Caldas, implica relacionar los elementos que se presentan a continuación.

RIOSUCIO - CALDAS

MICROUNIVERSO

Ilustración 1: Proceso de articulación de los Laboratorios Vivos Comunitarios

Paso B: El proceso de sensibilización y formación a la comunidad de académicos y participantes de las comunidades en cada municipio, en medio de la pandemia, consistió en realizar una estrategia de laboratorio, es decir, implementar un laboratorio de ensayo con el fin de aprender de la experiencia y materializar junto con las personas involucradas el diseño de las actividades.

El objetivo fundamental de esta fase de sensibilización, consistió en compartir con las dos comunidades, fortaleciendo los vínculos de empatía, generando procesos de creación colectiva, revalidando el error como una forma de aprendizaje usando técnicas y tecnologías disponibles con el fin de generar un espacio antropológico, es decir, un espacio afectivo, consolidando el reconocimiento de los saberes a través la Inteligencia Colectiva.

Dichos procesos se realizaron a través de encuentros semanales, que consisten en la generación de ejercicios creativos, para pensar a través de retos individuales y colectivos la noción del laboratorio como espacio de agenciamiento; y de este modo, abandonar la idea de taller y de experto. Adicional, dichos encuentros contribuyeron

a pensar los micro-universos, las metáforas, las líneas de acción e incluso los posibles objetivos de las actividades de laboratorio que iban a ser propuestos a los participantes de las comunidades que encontraban en los territorios.

Todos y cada uno de los encuentros se realizaron por la aplicación de encuentros grupales virtuales, a través del uso de Meet de Google y se sistematizaron a través de relatorías escritas y en video en una página web. Consultar en: <http://labpaz.ilogica.co/category/relatorias/>.

Laboratorio Vivo

Página de sistematización por Corporación Ilógica

CARACTERIZACIÓN DOCUMENTOS RELATORÍAS FORMACIÓN RECURSOS VIRTUALIZACIÓN

DOCUMENTOS

Relación de las metáforas con los Laboratorios.

9 julio 2020

A raíz de la definición de las metáforas, realizamos una matriz que nos ayuda a relacionarlas con las líneas de acción y los laboratorios a desarrollar. Es importante recordar que las líneas de acción ajustadas y definidas en la última reunión con el equipo de investigadores de cada municipio son dos, las cuales presentamos a continuación: Línea 1: Fortalecimiento organizacional Esta línea de acción, trabaja en la identificación de diferentes aspectos que abordan las formas de habitar, pensar y construir el territorio en relación a lo económico, lo productivo, las formas de trabajo, sustento y familia. El objetivo de esta línea es generar espacios para reflexionar sobre la importancia del...

READ MORE

Search...

CONTENIDOS DE LOS LAB.

Exploratorio de juventud – Samaná
(Caldas)

Minga de la Cocina – Riosucio
(Caldas)

Museo efímero de la memoria –
Chalán y Ovejas (Sucre)

Veníve a la minga de la atarraya –

Bojayá y Riosucio (Chocó)

¿QUÉ ES HILANDO
CAPACIDADES POLÍTICAS?

Paso C: Se consolidó el grupo de trabajo de los Laboratorios Vivos del Departamento de Caldas y, se dio inicio al espacio de co-diseño con el equipo de investigadores e investigadores comunitarios, pasantes y jóvenes investigadores y líderes comunitarios del municipio de Río Sucio. Con ellos, se expusieron los principales hallazgos y resultados del Análisis de Contenido aplicado a los documentos de caracterización y se dispuso el espacio de laboratorio <<virtual>> para construir y acordar entre todos, las rutas para el co-diseño e implementación de los Laboratorios Vivos Comunitarios a través de estrategias virtuales a causa de la pandemia.

Posteriormente, para la creación de las metáforas se propuso un ejercicio colectivo de identificación de por lo menos tres elementos para la emergencia del sentido de esta figura narrativa, el <tenor> que hace alusión a la necesidad u objeto real, es decir, las problemáticas, necesidades, iniciativas de paz, fortalezas identificadas en el resultado del Análisis de Contenido aplicado de los Documentos de caracterización.

Otro elemento es el <vehículo> o lo inteligible, que se refiere a la posibilidad o potencialidad visible de esa necesidad o objeto real al que se hace referencia. Finalmente, se pensó en el tercer elemento <el fundamento> se trata de la asociación entre la particularidad del municipio y su forma potencialmente imaginada. Cabe decir, que todo este trabajo se propuso en los encuentros virtuales y se continuó por medio de chats grupales a través de WhatsApp y se puede observar por medio de la siguiente tabla.

DTO o Munici pio	TENOR / NECESID AD	VEHÍCUL O / TÉRMIN O QUE SE PARECE	FUNDAMEN TO / SEMEJANZ A	ASOCIACI ÓN CON LAS PRÁCTICA S	METÁFO RA
---------------------------------	-----------------------------------	---	---	---	----------------------

		A LO REAL			
Caldas – Riosucio	Fortalecer las comunidades	Empoderar, Resiliencia, transformar, Aumentar	fuego, calor Llama, fogón, Cenizas, temperatura, cocción Incandescencia Conato	Fuego de Resistencia Llamas de resiliencia	Resistiendo al calor del fuego
	Reconstruir la memoria	Hacer de nuevo, Volver a, Rememorar, remembranza, Recordar, nostalgia,	Brasas, Calor, Forjar Fundir Encender, Combustión ignición Hervir caldero, olla	El fuego del amanecer Brasas de Nostalgia Convergencia de recuerdos	El guardián de la memoria, del tiempo, del fuego
	Visibilizar la interculturalidad	Otredad, Común, diversidad, Vínculos, Cercanía,		Al calor del fuego Co-permitirse ser ahí con los otros y con el otro.	

El proceso de creación de los micro-universos y las metáforas terminó con la identificación de las necesidades expresadas por parte de las comunidades en sus propios territorios y los objetivos de las investigaciones que se desarrollan en cada uno de los municipios, cerrando así el proceso y dando lugar al siguiente paso de la metodología para abordar las posibles estrategias de laboratorio que se ejecutaron teniendo cuenta las condiciones particulares de cada municipio.

Paso D: Este paso de la metodología inició con la aplicación de un instrumento de recolección de información donde se les solicitó a los investigadores principales y de campo, que realizarán una encuesta para definir las tecnologías y los canales de comunicación por los cuales se podrían conectar las comunidades que participarán en los Laboratorio Vivos Comunitarios; de esta encuesta se estableció que la mayoría de personas entre niños, jóvenes y adultos tenían conectividad a través de la aplicación móvil de WhatsApp y una gran parte de la población, se descubrió que aún hacen uso de la radio para aprender y recibir mensajes.

Resultados alcanzados

Con base en la anterior claridad, se establecieron a partir de la metáfora definida y las condiciones de participación de las comunidades, las actividades de laboratorio que pudiesen tener la suficiente flexibilidad y potencia para desarrollarse de manera virtual y que se acoplara en la línea de acción pensada en cada una de las sesiones de trabajo junto con las comunidades del territorios y los investigadores del proyecto, a continuación:

Línea: Memoria, Educación Y Cultura:

Esta línea de acción, busca fortalecer procesos alrededor de la memoria, las diversas formas de narrar y construir la identidad a través de relatos y narraciones, al tiempo que propone procesos de educación expandida y de comunicación educativa para pensar que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. También aborda el tema de los procesos y mediaciones culturales como pretextos para construir, pensar y habitar el territorio.

Posteriormente a esta construcción y a partir de una oferta de varias estrategias posibles que se diseñaron colectivamente, se seleccionaron las siguientes actividades de Laboratorio Vivo Comunitario con el objetivo de:

1. Generar un espacio de encuentro y reconocimiento de los participantes en el laboratorio.
2. Propiciar a través de espacios virtuales y herramientas digitales la emergencia de espacio afectivo y empatía entre investigadores y las comunidades.
3. Propiciar a través de estos encuentros el trabajo colectivo y la co-creación a partir del reconocimiento de los saberes bajo la premisa de la Inteligencia Colectiva.

- **Municipio:** Riosucio (Caldas).
- **Resistiendo al calor del fuego:** El fuego recorre el cuerpo, la iniciativa de avivar la llama de lo colaborativo, de la unión, del crecer juntos. Este fuego caracteriza la resistencia de la comunidad de Riosucio que lucha por preservar su memoria y dejar su legado de generación en generación.
- **Línea de acción:** Memoria, Educación Y Cultura
- **Laboratorio:** Minga de la cocina
- **Objetivo:** Relatar la historia y la memoria de los participantes a partir de la sensibilización de sus sabores, alimentos, platos preferidos y olores que desemboquen en el reconocimiento de sus procesos de resistencia alrededor de la cocina.
- **Descripción:** La cocina es el escenario donde se conversa, se coopera y se toman decisiones, alrededor de los fogones y en la mesa se define también el porvenir de la familia. Estas dinámicas permiten identificar los saberes y sabores, observar las formas, los rituales y los procesos puestos en acción para recordar más fácilmente los eventos o sucesos importantes, familiares e individuales de la comunidad.
- **Objetivos de aprendizaje / ¿Qué puntos del manifiesto fortalece?**
 - Reconoce el escenario del laboratorio como un tejido vivo.
 - Despliega la empatía para tramitar afectos de reconocimiento de los otros.

- Utiliza estrategias de negociación social, ética y estética para pensarse desde las comunidades.
- Promueve iniciativas de paz.
- **¿Qué es el laboratorio?** La Minga de la cocina, tiene como objetivo fortalecer procesos de encuentro intergeneracional alrededor de la memoria y su activación por medio de estetogramas, con el ánimo de reflexionar sobre la potencia creativa de la memoria, no solo como una memoria para recordar, sino también una memoria que es capaz de crear en medio de iniciativas de paz que ayuden a relacionar el pasado, presente y porvenir de la comunidades.
- **¿A quién va dirigido el laboratorio?** Organizaciones sociales presentes en el territorio, Casa de la memoria, grupos y asociaciones juveniles del municipio y demás personas o colectivos interesados en fortalecer procesos de memoria en el territorio
- **Productos esperados**
 - **Cartografía sensible de los sabores y el recuerdo:** A partir de las experiencias de sensibilización, cada participante asocia los saberes propios de su casa, preparaciones y comidas con los hábitos de quienes ya no están por hechos violentos. La cartografía busca que los participantes intenten traducir sus afectos a través de dibujos y diferentes asociaciones del recuerdo y el territorio.
 - **Recetario:** Por medio de un ejercicio de periodismo ciudadano, los participantes del laboratorio plantean una investigación desde la Casa de la Memoria con el fin de establecer las diferentes preparaciones, ingredientes y platos de comida que se puedan asociar con relatos colectivos que unen a las comunidades a través de hechos pasados. Con base en este ejercicio, se recoge a través de una publicación impresa y digital un recetario de las comunidades de Cañamomo y Lomapieta.
 - **Banco común de saberes de la cocina:** Por medio de formatos de video de rápidos (3 minutos) se proponen al menos 5 recetas de la comunidad donde se aborde a través de una voz en off la historia que encierra dicha preparación para las comunidades.

Discusión o reflexión crítica

Riosucio Caldas es un municipio conformado por 64.593 habitantes. La mayoría de su población habita en zonas rurales: 43.935 (68,02%) y el 65,0%, 40.946 habitantes, pertenecen al pueblo Embera Chamí encontrándose agrupados en cuatro resguardos indígenas: *Nuestra Señora Candelaria de la Montaña, Escopetera y Pirza, San Lorenzo y Cañamomo Lomaprieta*.

El resguardo de *Cañamomo Lomaprieta* cuenta con el mayor número de población con 21.158 habitantes; y en él, se desarrolla el proyecto comunitario **Casa de la Memoria** como estrategia de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado del resguardo.

El proyecto comunitario **Casa de la Memoria** tiene como objetivo la reconstrucción de las memorias del territorio a partir del reconocimiento de los procesos de resistencia del resguardo. De esta manera, la casa de la memoria se constituye como un espacio de reconciliación y paz donde se visibilizan las luchas continuas por el restablecimiento de los derechos, la restitución de las tierras, la no repetición de los hechos violentos y la recuperación y mantenimiento de las memorias, costumbres e identidades propias para las futuras generaciones.

En este orden de ideas, es importante destacar las 3 líneas de trabajo que se plantean al interior del proyecto Casa de la Memoria que buscan fortalecer el trabajo comunitario y colectivo a partir del reconocimiento de unas identidades propias. Las 3 líneas son las siguientes: *1. Procesos de recuperación de tierras, 2. Prácticas y saberes ancestrales y 3. Historia de la Asociación de víctimas*.

En consecuencia, los Laboratorios Vivos Comunitarios del programa *Hilando Capacidades Políticas para las transiciones en los territorios*, se instalan en el marco del proyecto **Casa de la Memoria**, particularmente en la línea de *prácticas y saberes ancestrales* con el objetivo de relatar la historia y la memoria de los participantes a partir de la sensibilización de sus sabores, alimentos, platos

preferidos y olores que desemboquen en el reconocimiento de sus procesos de resistencia alrededor del espacio afectivo que es la **cocina**.

La cocina es el escenario donde se conversa, se coopera y se toman decisiones. Alrededor de los fogones y en la mesa se define también el porvenir de las familias. Estas dinámicas permiten identificar los saberes, observar las formas, los rituales y los procesos puestos en acción para recordar más fácilmente los eventos o sucesos importantes, familiares e individuales de la comunidad.

En este sentido, para los Laboratorios Vivos Comunitarios resulta fundamental visibilizar dichas dinámicas y experiencias atadas al lugar y el territorio de las comunidades a partir de la identificación de sus saberes, productos y alimentos propios que dotan a sus habitantes de un conocimiento local, *“un modo de conciencia basada-en-lugar, una manera específica del lugar que dota de significado al mundo”* Arturo Escobar (2010).

El lugar de la cocina se convierte así en el escenario donde lo gastronómico, *“como hecho y fenómeno cultural, como producto de valores simbólicos y funcionales, propicia el desarrollo y el bienestar de los grupos humanos”* Velez Jimenez (2013). Por ello, las actividades y estrategias co-diseñadas para el Laboratorio Vivo en Río Sucio Caldas se piensan alrededor de *experiencias estetogramáticas*, donde las cocinas, saberes y sabores permitan vincular diferentes momentos que conectan las líneas del territorio, las prácticas espirituales, los elementos que se producen y cosechan y permiten recordar a quienes no están en este presente por medio de los platos tradicionales y de comidas propias de las comunidades indígenas de Cañamomo Loma prieta.

Las experiencias estetogramáticas son fragmentos expresivos (objetos que al tocar, ver, oler, escuchar, gustar) capaces de activar una función de la memoria que consiste en **<crear>**, en vivir el pasado en el presente. *“Los estetogramas suceden a diario en nuestra cotidianidad, recuerdos que pensamos olvidados y que nos constituyen”*. Es por esto, que hay que estar atentos para reconocerlos inmediatamente y de esta manera permitir que nuestras memorias se hagan vivas,

de tal forma que, podamos volver a sentir nuevamente todos los afectos que se activaron a partir de esos hechos.

El Laboratorio Vivo Comunitario del municipio de Riosucio Caldas denominado **Minga de la Cocina** alude desde su concepción a un escenario de trabajo social y comunitario propio de los pueblos indígenas donde se ponen en común las necesidades y problemáticas de los territorios gestando relaciones intergeneracionales que desemboquen en la consecución del *buen vivir* de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza.

“El buen vivir presupone que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno —visto como un ser humano universal y particular a la vez— valora como objetivo de vida deseable”. (p. 59)

Finalmente, la minga de la cocina como escenario de laboratorio para el municipio de Riosucio Caldas se constituye en un material simbólico de creencias y cosmovisiones particulares del mundo, en un sistema de comunicación donde la alimentación y la comida se convierten en la excusa para compartir, desde la cotidianidad, los afectos y vínculos emocionales alrededor de la cocina. Y donde *emerge en primer lugar un sistema de códigos, situaciones y conductas para el encuentro en torno al yantar, beber y conversar; y por último una forma de resistir al calor del fuego.*

Referencias bibliográficas

Arturo Escobar - Una minga para el postdesarrollo - pág 104 - Cap 4: La cultura habita en lugares: reflexiones sobre el globalismo y estrategias subalternas de localización.

Escritos / Medellín - Colombia / Vol. 21, N. 46 / pp. 171-200 enero-junio 2013 / ISSN

0120 - 1263. DEL SABER Y EL SABOR. UN EJERCICIO ANTROPOFILOSÓFICO
SOBRE LA GASTRONOMÍA. Luz Marina Vélez Jiménez*

Vélez Jiménez, Luz Marina (2019). "Caldo de cultivo: una receta para nutrir procesos socioculturales". En: Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, vol. 34, N.o 58, pp. 56-77.